

ВАЖНЫЕ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ В КАЧЕСТВЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353309>

Собирова Гуласал Бабажановна

Преподаватель университета журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена современным стратегиям обучения иностранным языкам и их реализации на уроках. Кроме того, существует множество современных интерактивных занятий, которые широко используются в обучении для занятий. При использовании интерактивных методов учащийся становится полноправным участником процесса восприятия, а его собственный опыт становится первоисточником учебных знаний. Преподаватель не дает готовых знаний, а скорее побуждает студентов к проведению собственных исследований.

Ключевые слова: паралингвистика, праксемика, жесты, взаимное, обогащение, познание, загадки, референция, сотворчество.

Главной целью современного образования является формирование разносторонней личности, способной к самообразованию и самосовершенствованию. Интерактивные подходы и процедуры направлены на «обучение учащихся обучению», обеспечение индивидуализации обучения, воспитание самостоятельности, поддержку в сохранении и укреплении здоровья учащихся. Интерактивное обучение поможет в создании ситуаций, в которых ребенок будет чувствовать себя успешным. Интерактивное обучение определяется как процесс взаимодействия между учителем и учеником, а также между учениками, в котором решающее значение имеет умение вести диалог и развивать взаимопонимание между теми, кто учится, и теми, кто преподает. Задача учителя состоит в том, чтобы направлять деятельность учащихся для достижения целей урока. И цель будет реализована, если учащийся примет участие в ее формулировании, поскольку такая совместная деятельность обеспечит учащемуся четкое знание целей урока, а также правильное

представление о стратегиях учителя по достижению цели урока. Студенты имеют право иметь собственную точку зрения на любую проблему, а также возможность делиться своими открытиями со сверстниками, благодаря интерактивному обучению. Преподаватель должен научить студентов правильно аргументировать свою точку зрения и обращать внимание на других участников дискуссии. Самое главное – создать позитивную среду, побуждающую детей заниматься самостоятельной познавательной работой. Интерактивные тактики и методы помогают отстоять свою сторону в грамотном споре и обеспечивают коммуникативные навыки, сильную мотивацию, воображение и командный дух. Он может включать в себя примеры многочисленных задач, таких как тесты, кроссворды, словесные головоломки, логические задачи на установление соответствия или закономерностей, словарные упражнения и описания проектов. Задания предназначены для формирования универсальной учебной деятельности школьников с учетом требований образовательных стандартов второго поколения. Содержание заданий поможет регулярно оценивать качество знаний учащихся [1: с.225].

Студенты смогут качественно усваивать новый материал, оценивать свои знания и оценивать знания своих одноклассников при изучении темы, а преподаватель сможет отслеживать ошибки по каждой конкретной теме каждого отдельного студента и исправлять их. Работа учителя в современных методах обучения заключается в организации работы учеников в классе. Эту работу можно выполнять в парах, микрогруппах или больших группах в соответствии с интерактивными подходами и стратегиями (например, работа над проектом). Я расскажу о некоторых интерактивных подходах, формах и методах работы, которые использую на своих занятиях. Я расскажу о некоторых интерактивных подходах, формах и методах работы, которые использую на своих занятиях. Работа в паре – это самый простой вид сотрудничества. После написания контрольной работы я часто использую форму по средней ссылке для рецензирования. Такая проверка не занимает много времени и обеспечивает постоянное внимание обоих участников процесса.

Технология определяется как наука о технологии, поэтому технология обучения - это наука о технологии обучения. При этом подчеркивается необходимость использования словарей, раздаточных материалов (в виде

карточек), таблиц (фонетических, грамматических, лексических, орфографических), картинок (тематических, ситуационных, тематических), альбомов, карт, планов (мест, зданий, помещений и т. д.), классная доска и другие материалы в процессе обучения. На данный момент обучение иностранному языку без широкого использования многочисленных учебных пособий невозможно. Использование достаточного разнообразия наглядных средств обучения, а также их умелое и разумное применение позволяет учителю вовлечь учащихся в активное обучение. Они позволяют вовлечь учащихся в эмоциональную жизнь, активировать их мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и вывод) и повысить их речевую активность. При принятии следующих организационных форм работы возможно увеличение времени активной работы каждого студента: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. Фронтальная работа рекомендуется для обучения аудированию, методам чтения про себя, комментирования или выполнения других видов письменной работы, использования словаря или справочника по грамматике (когда все учащиеся выполняют одну и ту же работу), а также использования словаря или справочника по грамматике. На него ссылается учитель всякий раз, когда ему приходится демонстрировать своим ученикам рациональные подходы к работе. С одной стороны, формат групповой работы (3-5 студентов в группе) позволяет проводить занятия под руководством эксперта группы. Они позволяют активировать мыслительные процессы учащихся (анализ, синтез, сравнение и вывод), а также улучшить их разговорную активность. Увеличение времени активной работы каждого студента достижимо, если принять следующие организационные виды работы: фронтальную, групповую, парную, индивидуальную [2:с.256-305].

Вопросы и ответы, обучение созданию диалогических единиц в соответствии с моделью, составление диалогов в соответствии с данными обстоятельствами и обучение диалогу могут выполняться в парах. Эффективность этой деятельности определяется распределением внимания педагога, контролем за выполнением задания, оказанием поддержки тем, кто в ней нуждается. Возраст учащихся, уровень их общего развития и языковой подготовки, уровень их образования и степень подготовки, а также учебный материал и учебная среда являются определяющими переменными при выборе методических приемов в образовательном процессе. В результате технология обучения должна помочь в том, как учитывать вышеперечисленные аспекты,

чтобы успешно усваивать учебную информацию и формировать навыки и способности в целевом языке. Преподавание языков с упором на общение — хорошая идея. Коммуникативный метод (подход) впервые появился в 1970-х годах XX века. Его основная цель - научить кого-то общаться, а именно, как сделать свою речь понятной для других. Прежде всего, коммуникативная техника (подход) в обучении языку предназначена для обучения студентов тому, как свободно путешествовать в иностранной языковой среде, а также тому, как правильно реагировать в различных языковых обстоятельствах. Таким образом, коммуникативный подход в обучении влечет за собой потенциал диалога между студентом и преподавателем и направлен на снятие у студента в первую очередь страха общения, а также на максимальное погружение студента в процесс изучения языка. Этого можно достичь, инструктируя человека в так называемых естественных условиях. В результате, если мы хотим научить кого-то разговаривать на иностранном языке, мы должны делать это в коммуникативных условиях. Это означает, что наше обучение должно быть организовано таким образом, чтобы по основным чертам и особенностям оно напоминало процесс общения. В этом суть общения [3: с.197].

Каков процесс общения? В некоторых партнерских отношениях возникает потребность в установлении контакта. В партнерстве потребности коммуникантов признаются, и в результате это становится движущей силой их действий. Перцептивная коммуникация возникает, когда люди воспринимают друг друга визуально, инстинктивно или иным образом; интерактивное общение происходит, когда люди взаимодействуют друг с другом; а информационное общение происходит, когда люди обмениваются мыслями, идеями, интересами, чувствами или духовными ценностями. Вы можете общаться всеми тремя способами или только одним из них одновременно, но это общение должно быть осмысленным и мотивированным в любом случае. Говорение и слушание, а также паралингвистика (жесты, мимика) и праксемика используются для достижения цели устного общения (движения, позы). Каждый из общающихся получает новые знания, новые мысли, новые намерения и т. д. в результате воздействия друг на друга, т. е. интерпретирует (интерпретирует) полученную информацию. В результате интерпретация информации всегда является конечным результатом коммуникации. Взаимоотношения коммуникантов меняются в результате интерпретации, и они

снова мотивированы к общению до тех пор, пока потребность не будет удовлетворена или контакт не прервется по какой-либо внешней причине. Энергетическая деятельность человека поддерживается благодаря общению; без общения человеческая индивидуальность была бы невозможна [4:с.136-145].

Интерактивная технология обучения — это метод организации обучающих мероприятий, в котором все участники всегда вовлечены в активное участие. Это совместное обучение, в котором учащийся и учитель являются субъектами обучения. Он эффективно способствует развитию навыков и талантов, создавая совместную и интерактивную среду. Во время интерактивного обучения учащиеся опираются на собственный социальный опыт и опыт других людей, работая вместе над решением проблем, устранением разногласий, поиском точек соприкосновения и поиском компромиссов.

Таким образом, совместная деятельность учащихся в процессе познания и овладения учебным материалом предполагает внесение каждым учащимся своего уникального вклада в процесс, обмен знаниями, идеями, способами деятельности, ценностями. И все это происходит в духе доброжелательности и взаимной поддержки. Интерактивные формы повышают мотивацию к обучению, улучшают понимание сложных межличностных отношений и помогают в исследовании индивидуальных черт поведения. Традиционные средства обучения не позволяют достичь широкого круга целей обучения так же эффективно, как интерактивные формы. Существует множество интерактивных методов обучения. Каждый преподаватель может придумать уникальные способы работы со студентами самостоятельно. При использовании интерактивных методов учащийся становится полноправным участником процесса восприятия, а его собственный опыт становится первоисточником учебных знаний. Преподаватель не дает готовых знаний, а скорее побуждает студентов к проведению собственных исследований. Взаимопонимание, взаимодействие и взаимообогащение — все это преимущества интерактивного обучения.

REFERENCES

1. Грэм, Ч.Р., Аллен, С., и Юр, Д. (2003). Смешанные среды обучения: обзор исследовательской литературы. Неопубликованная рукопись, Университет Бригама Янга в Прово, Юта, стр. 225.
2. Хьюингс М. и Т. Дадли-Эванс. 1996. Оценка и дизайн курса в ЕАР. Хердфордшир, Великобритания: Прентис Холл Макмиллан, стр. 256–305.

3. Ричардс Дж. и Роджерс Т. (2001). Подходы и методы обучения языкам (2-е изд.). Кембридж: издательство Кембриджского университета, стр. 197.
4. Нунан, Д. (1987). Преподавание коммуникативного языка: заставить его работать. Журнал ELT, 41(2), 136-145.
5. Элисон Моррисон-Шетлар и Мэри Марвиц. (2001). Творческое обучение: идеи в действии. Внешняя сеть: Эдемская прерия
6. Савиньон, С. Дж. (2002). Интерпретация коммуникативного обучения языку: контексты и проблемы педагогического образования. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета.
7. Хатчинсон Т. и Уотерс А. 1996. Английский для специальных целей: Подход, ориентированный на обучение. (1-е изд.). Кембридж.
8. Khasanova, G. K. (2022). THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 95-100.